

ACADEMIA TOOLS4CAP

MODULO I: INVENTARIO DE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS

17 de enero de 2024

El primer módulo de la [Academia Tools4CAP](#) (caja de herramientas innovadora para potenciar una gobernanza eficaz de la PAC hacia las ambiciones de la UE) tuvo lugar el 17 de enero de 2024. El evento reunió a más de 50 asistentes de diferentes perfiles y procedencias.

La Academia de Tools4CAP pretende ofrecer un entorno para el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje entre iguales elaborando un programa de formación atractivo y adaptado a las necesidades de los usuarios finales. Quiere promover [un compromiso significativo](#) de las partes interesadas que puedan beneficiarse de este proyecto. **Este primer módulo pretende:** (i) presentar el [inventario de los métodos y herramientas](#) utilizados para el diseño y seguimiento de los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PEPAC) y el correspondiente [informe 1.1](#); (ii) debatir sobre la utilidad y el valor añadido del Inventario y (iii) potenciar el intercambio de conocimiento y el aprendizaje.

Durante esa sesión de formación, [Ecorys](#), como coordinador del proyecto, y [AEIDL](#), como coordinador de la Academia, hicieron tres intervenciones:

- Una presentando el proyecto y de su utilidad para la mejora del diseño y seguimiento de los PEPAC nacionales.
- Otra explicando los objetivos, actividades y desarrollo de la Academia.
- Y una última presentación mostrando el inventario de métodos y herramientas existentes en torno a cuatro categorías: (1) herramientas de evaluación de las necesidades de las partes interesadas; (2) herramientas de apoyo a las opciones políticas; (3) herramientas de análisis político para la toma de decisiones basadas en evidencias y (4) herramientas de seguimiento y recopilación de datos.

La sesión incluyó grupos de trabajo participativos centrados en las cuatro categorías de herramientas. En cada grupo, los participantes profundizaron en la metodología, la finalidad y la aplicación práctica de las herramientas. Además, se debatieron las herramientas inventariadas y se profundizó en algunas de ellas. En el centro de estos debates hubo dos cuestiones fundamentales relacionadas con la utilidad y los retos para el uso e implementación de las herramientas.

La sesión de la Academia, moderada por Blanca Casares y Janne Sinerma, de AEIDL, concluyó con la descripción de los próximos pasos. Los materiales de la reunión y el informe que resume los principales debates estarán disponibles en la [página del evento](#) y en el [canal de YouTube](#). Además, este informe se traducirá a los 16 idiomas de la UE cubiertos por el consorcio.

ORGANIZADOR:

17 DE ENERO DE 2024

EN LÍNEA

50 PARTICIPANTES

Instituciones de la UE, autoridades públicas nacionales y regionales, investigadores, agricultores, innovadores y otras partes interesadas del sector agrario

22 PAÍSES

PRESENTACIONES Y GRABACIONES [AQUÍ](#)

Si ve este icono, haga clic para ver la presentación

Si ve este icono, haga clic para ver el vídeo

El proyecto Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Coordinación del proyecto Tools4CAP, investigador en política agrícola y consultor (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) presentó el proyecto [Tools4CAP](#), una Acción de Coordinación y Apoyo en el marco de Horizonte Europa (2023-2026). Coordinado por [Ecorys](#), el proyecto reúne a 20 [organizaciones asociadas](#) con el objetivo de apoyar el diseño y el seguimiento de los actuales Planes Estratégicos de la PAC nacionales y sentar las bases para la preparación de los planes posteriores a 2027.

Daniele esbozó el planteamiento del proyecto para los próximos años, destacando los **resultados previstos**, que incluyen:

- Desarrollo de un [marco conceptual](#) para establecer una sólida comprensión del Nuevo Modelo de Distribución.
- Creación de un [inventario](#) exhaustivo de los métodos y herramientas utilizados en los 27 Estados miembros.
- Formulación de directrices metodológicas sobre soluciones innovadoras y elaboración de un manual de buenas prácticas.
- Creación de un Laboratorio de Replicación para demostrar el uso de métodos y herramientas innovadores en 10 Estados miembros mediante [casos de estudios](#).
- Creación de un Centro de Desarrollo de Capacidades destinado a ayudar a los usuarios finales a reforzar su habilidad para utilizar soluciones innovadoras y buenas prácticas.

Principales resultados de Tools4CAP

Tools4CAP prevé la [participación activa](#) de partes interesadas externas y el uso de los resultados del proyecto. El proyecto ofrece la posibilidad de participar en diferentes actividades: grupos de discusión, entrevistas, encuestas, sesiones de formación y actividades de difusión. El [formulario de consentimiento](#) está disponible en el sitio web.

Centro de capacitación Tools4CAP: la Academia

Blanca Casares

Experta en políticas y gestora de proyectos (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL), presentó la [Academia Tools4CAP](#), coordinada por [AEIDL](#) en estrecha colaboración con otros socios del proyecto. Comenzó dando una visión general de quiénes son los **principales beneficiarios** del proyecto y de la Academia. Entre ellos:

- Usuarios finales: responsables políticos (de la UE, nacionales y regionales) y órganos de gobierno.
- Universidades, investigadores y jóvenes científicos.
- Innovadores y desarrolladores.
- Agricultores, productores y asociaciones de productores.
- Otras partes interesadas en el desarrollo agrícola y rural.

Blanca continuó explicando el Centro de Desarrollo de Capacidades y su objetivo de ayudar a los usuarios finales a **reforzar su capacidad** para utilizar herramientas innovadoras en el diseño y la supervisión de los PEPACs. El Centro está formado por:

- La [Plataforma de Participación de las Partes Interesadas](#), cuyo objetivo es facilitar conversaciones de abajo arriba y fomentar debates integradores. En total, se organizarán 32 grupos focales nacionales con múltiples partes interesadas en los 16 países cubiertos por el consorcio. Se complementará con un grupo focal de [la UE](#).
- La [Academia](#), que ofrece un marco para la capacitación y el aprendizaje entre iguales con el fin de

Beneficiarios de Tools4CAP

desarrollar un programa de formación atractivo y adaptado, compuesto por 10 módulos para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Los resultados se consolidarán en un conjunto de herramientas de desarrollo de capacidades, que se traducirá a 16 lenguas de la UE.

A continuación, Blanca centró su presentación en dar más detalles sobre el contenido formativo de los módulos de la Academia. En los próximos meses se definirán con más detalle los temas de los **siguientes módulos**, que abarcarán: (i) la identificación de herramientas, directrices metodológicas y protocolos técnicos sobre integración de datos; (ii) la exposición de casos prácticos; y (iii) el Manual de buenas prácticas en casos prácticos del proyecto. También se impartirán cursos de formación ad hoc sobre necesidades específicas de los usuarios finales. Los resultados del proyecto se integrarán en un conjunto de herramientas de capacitación.

Además, Blanca explicó otras **actividades adicionales de la Academia**, como la recopilación de opiniones de expertos a través de entrevistas o artículos de blog, o el establecimiento de acciones conjuntas con otros proyectos o redes. También presentó una sección específica en el sitio web del proyecto: [información práctica para](#) los PEPAC. Incluye documentos pertinentes, desde el marco jurídico hasta los PEPAC nacionales aprobados, así como fuentes clave para la aplicación, la evaluación y la innovación.

La información y los materiales de los módulos estarán disponibles en la [sección específica](#) del sitio web, en la página del evento y en el [canal de YouTube](#).

Inventario de métodos e instrumentos utilizados por los Estados miembros

Joshua Wilson

Coordinación del proyecto Tools4CAP. Consultor (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) ofreció una **visión en profundidad del inventario** de métodos y herramientas existentes, que es uno de los primeros resultados de Tools4CAP. Presentó las **cuatro áreas metodológicas** en las que se clasifican los métodos y herramientas:

- **Herramientas de evaluación de las necesidades de las partes interesadas:** herramientas basadas en metodologías cualitativas, incluidos, los enfoques participativos. Incluye 28 herramientas.
- **Herramientas de seguimiento y recopilación de datos:** herramientas que recopilan y ponen a disposición (pero no interpretan) la información y los datos necesarios para la revisión del rendimiento del Plan Estratégico de la PAC, y para fundamentar

los análisis y las decisiones políticas. Incluye 27 herramientas.

- **Herramientas de análisis de políticas para decisiones** basadas en evidencias: herramientas que generan evidencias (científicas o empíricas) a través del análisis de políticas, ya sea ex ante o ex post, para fundamentar la toma de decisiones, apuntalando así la elaboración de políticas basadas en pruebas. Incluye 10 herramientas.
- **Herramientas de apoyo a las decisiones políticas:** herramientas con metodologías basadas en la lógica que facilitan la toma de decisiones y son especialmente útiles cuando se trata de sistemas complejos. Incluye 10 herramientas.

Inventario Tools4CAP: Complementariedad de categorías

Hasta ahora, la **recopilación de datos para elaborar el inventario existente** incluye: (i) investigación documental, (ii) 121 entrevistas semiestructuradas en 25 Estados miembros de la UE y (iii) las aportaciones de los 16 grupos focales a nivel de Estado miembro y del Grupo Focal de la UE.

El Inventario **incluye un sistema de filtrado más detallado por tareas relevantes del Plan Estratégico de la PAC: diseño** (análisis del contexto socioeconómico, análisis DAFO, evaluación de necesidades, fijación de intervenciones, fijación de objetivos, asignación financiera,

análisis ex ante y Evaluación Ambiental Estratégica y consultas a las partes interesadas) y **seguimiento** (cumplimiento de los beneficiarios, revisión y evaluación del rendimiento).

El trabajo en el inventario continuará durante el proyecto, y **se esperan dos actualizaciones**, una en enero de 2025 y otra en diciembre de 2026. Recientemente se ha añadido una nueva función al inventario en línea, que permite a los usuarios **hacer comentarios** sobre herramientas individuales o sobre el Inventario en su conjunto.

Al final de la sesión de formación, los participantes se dividieron en grupos de trabajo centrados en las cuatro categorías de herramientas. En cada grupo, los participantes profundizaron en la metodología, la finalidad y la aplicación práctica de las herramientas, junto con sus subcategorías. Además, se debatieron las herramientas inventariadas y se profundizó en algunas de ellas:

El Grupo 1 habló de dos ejemplos de herramientas de modelización de explotaciones agrícolas utilizadas en Eslovenia ([SiTFarm Herramienta Farm Model Tool](#)) y en los Países Bajos [Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) para el diseño de los actuales PEPAC. El grupo debatió que, aunque estas herramientas están muy adaptadas a las especificidades de los Estados miembros, desde el punto de vista técnico podrían reproducirse fácilmente.

En el caso de la herramienta eslovena, presentada por Emil Erjavec (Universidad de Liubliana), los factores más importantes para su replicabilidad son la disponibilidad de datos y la capacidad técnica del ministerio o de los institutos de investigación que le prestan asistencia. En el caso de la herramienta holandesa, presentada por Roel Jongeneel (Universidad de Wageningen), el grupo aprendió que no sólo se desarrolló para el diseño de la PEPAC, sino que también se utiliza para apoyar a los agricultores a la hora de decidir sobre su adhesión a ciertos eco-regímenes.

El Grupo 2 conversó sobre dos ejemplos de herramientas utilizadas para el control del cumplimiento en Portugal ([iSIP - Sistema de identificación Identification System](#)) y en Francia [Dataplan Tool](#). La herramienta portuguesa se utiliza para actualizar información sobre el terreno, mejorar

la interacción con los agricultores y proporcionar respaldo jurídico, por ejemplo, para los eco-regímenes. Incluye información sobre los Requisitos Legales de Gestión, las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales y los eco-regímenes, así como información relevante para la gestión de la propiedad rural. La herramienta francesa está concebida como una interfaz entre las autoridades regionales y nacionales que agiliza el trabajo de colaboración para construir el marco de referencia del PEPAC francés, permitiendo la recopilación y puesta en común de datos.

El Grupo 3 debatió sobre dos ejemplos de herramientas utilizadas en la fase de diseño del PEPAC en Alemania para las consultas a las partes interesadas y el análisis DAFO ([World Café](#)) presentado por Carla Wember (IfLS) y en Italia para la evaluación de necesidades [Constrained Cumulative Voting](#) presentado por Christian Schingo (ABACO).

El debate se centró en dos cuestiones fundamentales, que fueron el hilo conductor de la sesión:

- ¿En qué medida son útiles las herramientas inventariadas para las necesidades de los usuarios?
- ¿Cuáles son los principales retos y limitaciones en el uso de las herramientas?

Para clausurar el acto, Blanca Casares (AEIDL) dio las gracias a los asistentes y recordó que las grabaciones, las presentaciones y este informe estarían disponibles en los próximos días en [la página del acto](#) y en el [canal de YouTube](#).

Utilidad y valor añadido		Principales retos y limitaciones
Diseño PEPAC	Supervisión de la PEPAC	
Análisis de conceptos socioeconómicos	Revisión del rendimiento	Utilizar/encontrar herramientas cuando haya una combinación de tareas (por ejemplo, análisis DAFO en paralelo con la evaluación de necesidades).
Análisis DAFO	Evaluación	Identificar herramientas para facilitar la lógica de intervención completa
Evaluación de las necesidades	Liquidación	Tener en cuenta las necesidades reales del sector agrícola a la hora de seleccionar las herramientas
Marco de intervención	Cumplimiento de los beneficiarios	Durante la preparación del PAC, los cambios en el equipo de gobierno pueden influir en el uso de diferentes herramientas
Fijación de objetivos		La evaluación conlleva varias tareas diferentes
Análisis previo y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)		Recogida de las necesidades del sector que cambian en función del contexto (por ejemplo, de Ex-ante a Ex-post)
Consultas a las partes interesadas		Combinación de las necesidades del sector y lo que exige la PAC (requisitos obligatorios)
		Aplicación de las herramientas en función del tamaño y las características del país

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

